

REKLAMALARDA STILISTIK TAHLILNING O'RNI

Azimova Sevara Muzaffar qizi

Urganch davlat universiteti

2- bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7793675>

Annotatsiya: Bu ishning dolzarbligi, birinchi navbatda, reklamaning jamiyat hayotining barcha jabhalariga kirib borishi, turli eshittirish kanallariga egaligi, jamoatchilik talablari va o'zgarishlariga javob berishning moslashuvchan tizimi, maqsadga erishish uchun keng vositalar va usullar arsenaliga ega ekanligi bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: reklama, tilshunoslik, leksika, sintaksis, semantika, pragmatika, stilistika.

Amerika marketing bo'yicha menejerning qo'llanmasida reklama to'rtta funktsiyaga ega bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi: AIDA, to'rtta so'zni ifodalaydi - Diqqat, Qiziqish, Istak, Harakat.

1. Diqqat - yaxshi reklama iste'molchining e'tiborini uning mahsulotiga qaratishga jalb qilishi kerak.
2. Qiziqish - reklamani joriy etish va ommalashtirish iste'molchilarda katta qiziqish uyg'otishi kerak.
3. Istak - reklamaning ommabopligi iste'molchilarning tovarni sotib olish istagini rag'batlantirishi va bu mahsulot aynan ular istagan narsa ekanligini anglab etishi kerak.
4. Harakat - reklama iste'molchini reklama ma'lumotlariga javob berishga majbur qiladi va ularni xarid qilish harakatiga undaydi.

1. Reklamalarda morfologiya

Ingliz tilidagi reklamaning maqsadi iste'molchilarni mahsulotlarga ko'proq jalb qilish va ularni tovarlarni sotib olishga undashdan iborat. Ingliz tilida bir bo'g'inli so'zlarning keng qo'llanilishi va til jihatidan qisqa va oddiy so'z bilan birga reklama tuzilishi, tovar haqida ma'lumotlarini to'g'ri yetkazib bera oladi. Bir vaqtning o'zida, reklama oson esda qolishi va hayotga yaqin tarzda berilishi uchun, odamlar reklama matnlari uchun bir qancha oddiy sifatlar va shaxs olmoshlaridan foydalanishadi.

1.1 Oddiy va rasmiy til

Masalan: "Men sinab ko'rmagunimcha ishonolmadim!", "Men hayratdaman! Men juda ta'sirlandim!", "Men buni yaxshi ko'raman!", "Siz buni sinab ko'rishingiz kerak!". Birinchisi - mikroto'lqinli pechning reklamasi. Undagi so'zlar juda sodda va og'zaki. Bu reklama haqiqiy hayotdan olingandek taassurot qoldirish uchun

amerikacha inglizchada “borish” degan ma’noni anglatuvchi “gotta” jargonidan foydalanadi.

1.2 Noto'g'ri yozish - ba'zi reklamalarda ataylab noto'g'ri yozilgan so'zlar yoki umumiy so'zlarga qo'shilgan qo'shimchalar yoki old qo'shimchalar mavjud. Garchi yangi so'zlar asl ma'nosini saqlab qolgan bo'lsa-da, ular imloda asl so'zlardan ancha farq qiladi, bu esa reklamani yanada qiziqarli va jozibali qiladi. Masalan: Avvalo, Yoplaitis qalinroq. Ikkinchidan, chunki u qaymoqliroq. Uchinchidan, chunki u hali ham 100% tabiiy va siz uchun juda yaxshi. To'rtinchidan, chunki men uchun Yoplait boshqa barcha yogurtlardan yaxshiroq. (First of all, because now Yoplaitis thicker. Second of all, because it's creamier. Third of all, because it's still 100% natural and really very good for you. Fourth of all, because to me Yoplait tastes better than all the other Yoyurts).

1.3 Fe'llardan foydalanish - Eng ko'p ishlatiladigan fe'llar va frazemalar quyidagilardir: urinib ko'ring, so'rang, oling, oling, ruxsat bering, yuboring, foydalaning, chaqiring, qiling, keling, shoshiling, ko'ring, bering, keling, eslang, kashf qiling, xizmat qiling, tanishtirish, tanlash va izlash. Bu fe'llar ayniqsa go'zallik sanoati reklamalarida qo'llanilgani e'tiborga olingan. Masalan, bizning ko'zoynaklarimiz, laynerlarimiz, qoshlar uchun mahsulotlarimiz va maskaralarimiz sizni bir qarashda ajoyib qiladi. (Our eye shadows, liners, brow products and mascaras will get you gorgeous in a glance).

1.4 Sifatlardan foydalanish - reklamaning maqsadi mahsulotni ommalashtirishdir, shuning uchun mahsulotning o'lchami, rangi, tabiati va sifati kabi ko'plab jihatlarini tavsiflash kerak. Bu jarayon davomida sifatlar muhim rol o'ynaydi. Eng ko'p qo'llaniladigan sifatlar: yangi, tiniq, yaxshi, eng yaxshi, nozik, bepul, katta, yangi, ajoyib, mazali, haqiqiy, to'liq, aniq, sof, oson, yorqin, toza, qo'shimcha, xavfsiz, maxsus, boy

2. Reklamalarda sintaksis.

2.1 Oddiy jumlar- Qo'shma gaplarga qaraganda sodda gaplarni qo'llash yaxshi samara beradi, chunki o'quvchilarning murakkab jumalarni o'qishga qiziqishi yo'qoladi. Masalan: Ehtimol, u u bilan tug'ilgan. Ehtimol, bu Maybelline

2.2 So'roq gaplar va buyruq gaplar - so'roq gaplar o'quvchilarning javobini olish uchun tez va samarali. Masalan, yaxshi xabarni xohlaysizmi yoki xushxabarni? Birinchidan, yaxshi yangilik: bosh va elkarni muntazam ravishda ishlating va siz 100% junsiz sochlarga ega bo'lishingiz mumkin. Va yaxshi xabar? Bosh va yelkalar ham yumshoq, ipakdek chiroyli ko'rinishiga erishishning ajoyib usuli hisoblanadi.

3. Ingliz tilida reklamada ishlatiladigan ritorik qurilmalar.

Fikrni yanada ta'sirchan va ta'sirli qilish uchun ritorik qurilmalardan foydalaniladi. Yangi ritorik qurilma tasavvurni o'ziga jalb qiladi, aqliy tasvirlarni yaratadi va nutq yoki yozuvni ta'sirli va qiziqarli qiladi. Shu sababli, reklama beruvchilar ko'pincha reklamani o'qilishi va jozibadorligini oshirish va iste'molchilarning reklamani sotib olishga qiziqishini oshirish uchun turli xil ritorik vositalardan foydalanadilar. mahsulot.

3.1 Personifikatsiya

Personifikatsiya- bu narsa yoki mavhumlik shaxs sifatida ifodalanadigan nutq figurasi. Reklamada personifikatsiyadan foydalanish mahsulotga insoniy his-tuyg'ularni beradi va ularni iste'molchilar bilan do'stona qiladi. Masalan, Kleenex sizga baraka tilaydi.

3.2 O'xshatish va metafora - O'xshatish - bu ikki xil o'xshash narsani solishtiradigan nutq shakli bo'lib, ko'pincha "o'xshash", "kabi" yoki "ko'ra" so'zlari bilan kiritiladi. Metafora - bir turdagi predmet yoki fikrni anglatuvchi so'z yoki ibora boshqasining o'rniga ular orasidagi o'xshashlik yoki o'xshashlikni bildirish uchun ishlatiladigan nutq shaklidir. Masalan, Lightweight, extra caring formula for dry and damaged hair. Power hold and a soft touch like Cashmere (Quruq va shikastlangan sochlar uchun engil, qo'shimcha parvarishlash formulasi. Quvvatni ushlab turish va Cashmere kabi yumshoq teginish)

3.3 Pun

Pun - bu so'zlar ustida o'ynash yoki so'zning ikki yoki undan ortiq ma'nosini yoki tovushiga o'xshash boshqa so'zning ma'nosini taklif qiladigan tarzda odatda hazil-huzul bilan ishlatilishi. Masalan, biz qanchalik ko'p rivojlansak, siz shunchalik yaxshi oldinga siljiysiz.

3.4 Alliteratsiya - Alliteratsiya shiorlarga uni takrorlanadigan jumla qilish uchun zarur bo'lgan kuchli urish ritmiga erishishga yordam beradi. e.g. Fila: Functional... Fashionable... Formidable...

Xulosa qiladigan bo'lsak, reklama shu qadar tez-tez ishlatiladiki, biz uni televizordan tortib gazetagacha ko'rishimiz mumkin. Reklamalarning muhim qismi sifatida reklama ingliz tili tobora ko'proq ba'zi tilshunoslar va psixologlar tomonidan o'rganilayotgan ob'ektga aylanib bormoqda. Reklama tili maxsus til sifatida umumiy tildan juda farq qiladi. U morfologiya, sintaksis va ritorik vositalarda o'ziga xos xususiyatlarga ega. Reklama odamlarni reklamada targ'ib qiladigan mahsulotga qiziqtirishi uchun iste'molchilarni ishontirish va jalb

qilish funksiyasiga ega bo'lishi kerak. Binobarin, reklamachilar o'z mahsuloti savdosini muvaffaqiyatli rag'batlantirish uchun mazmun ustida astoydil harakat qilib, sintaktik va ritorika orqali iste'molchilar e'tiborini tortishga bor kuchlarini ayamaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gu Xitao. Study of English advertisement from the perspective of stylistics. [D] Hebei Normal University, 2003.
2. Wang Hongxin. An example analysis of the application of rhetorical figures in English Advertisements. [J] Journal of Liaoning University of Technology (Social Science) 2004,6(1): 81-83
3. Corbett, Edward P., Classical Rhetoric for the Modern Student. New York: Oxford University Press, 1990.
4. Leigh, J.H., "The Use of Figures of Speech in Print Ad Headlines", 1994 in The Journal of Advertising [online] 23 (2), 17-33, 14 Nov. 2008.

